

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 6

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 126 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 25-iyunda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "EI-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Oliy ta'lim islohotlarida – muhandislik maktablarini institutsional rivojlantirish asoslari.....	16
Qo'ng'iro'tboy Avezimbetovich Sharipov, Abduqunduzova Nazokat Usmonqulovna	
Xufiyona iqtisodiyot mamlakatimiz rivojiga to'siq bo'lmoqda	20
Muxiddin Kalonov	
“Yashil” iqtisodiyotni moliyalashtirish amaliyotini takomillashtirish	24
Muhammadiyeva Maftuna	
Oliy ta'lim tizimidagi islohotlarda innovatsion yechimlarning zarurati	27
Abduqunduzova Nazokat Usmonqulovna	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda ish beruvchilar va yonlanuvchilar o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlarni aniq sotsiologik baholash.....	31
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Перспективы развития средств размещения в экологическом туризме на охраняемых природных территориях Узбекистана.....	40
Ахмедходжаев Равшан Темурович	
Bank kartalari orqali ko'rsatilayotgan xizmatlari bozorining rivojlanish borasidagi asosiy tendensiyalari va muammolari	49
To'irov Yunus Alamovich	
Kichik biznes subyektlarida innovatsionraqabatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish orqali import o'rnini bosish strategiyasini shakllantirish istiqbollari	55
Rustamov Alisher Raxmataliyevich	
Nodavlat umumiy o'rta ta'lim maktabning faoliyati samaradorligini aniqlashda innovatsion usullardan foydalanish.....	62
Ustadjalilova Xurshida Aliyevna	
Tijorat banklarida bank risklarini boshqarishning strategik ahamiyati.....	67
Altibayev Xudayberdi Kuvandikovich	
Klaster iqtisodiy subyekt sifatida: mohiyati va tasnifi.....	71
Usmonov Sharofiddin Pazlitdinovich	
Tijorat banklari tomonidan yoshlar tadbirkorlik faoliyatini kreditlashning nazariy-uslubiy jihatlari.....	76
Asrorov Azizbek Isomiddin o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalari xalqaro tasnifi: nazariya va tendensiya.....	81
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
Iqtisodiyot transformatsiyasi sharoitida xo'jalik yurituvchi subyektlar moliyaviy resurslarini boshqarishda metodologik yondashuvlar va ilmiy qarashlar	86
Jiyanova Nargiza Esanboyevna	
Davlat-xususiy sheriklik munosabatlarini samarali tashkil etish mezonlari va omillari.....	93
Z. Abdikarimova, S. Madaminov	
Savdo korxonalarini boshqaruv samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	97
Q. J. Mirzayev, Sh. M. Islomov	
Sociological Assessment of Migration Processes	102
Gulmurodov Kamoliddin Abdukodir ugli	
Current issues of business management in the context of digitalization of the economy	112
Safarov Bakhtiyor Djurakulovich, Kadirova Zulhumor Namazovna, Dadabaev Kuchkor Abdullaevich	
Методические основы маркетинговых стратегий акционерных обществ.....	118
Эркинов Шахзод Баходир ўғли	

KIRISH

Respublikamiz xizmat ko'rsatish sohasida savdo xizmatlari salmoqli o'rinni egallab, taraqqiyotida savdo korxonalarini va uning boshqaruv faoliyatini samarali tashkil etish muhim hisoblanadi.

Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tomonidan tasdiqlangan "O'zbekiston-2030" strategiyasiga ko'ra "Hududlarda xizmatlar sohasini jadal rivojlantirish"¹, ayniqsa "o'rta va yirik shahar markazlarida... 36 mingta savdo va servis obyektlarini tashkil etish. "Yangi O'zbekiston" massivlarida va halqaro avtomobil yo'llari bo'yida 6 mingta savdo va servis obyektlarini qurish. Yetakchi loyiha tashkilotlarini jalb qilib bozorlarni zamonaviy, qulay, barcha xavfsizlik talablariga javob beradigan savdo komplekslariga aylantirish"² vazifasi belgilangan.

ADABIYOTLARGA SHARH

Iqtisodiyotni turli korxonalar va tashkilotlarida boshqaruv samaradorligiga erishish muhim ahamiyat kasb etib, ayniqsa, o'ziga xos tarixiy-iqtisodiy rivojlanish jixatalari bilan farq qiluvchi savdo sohasi korxonalarini boshqaruv samaradorligi masalasi bir qator soha olimlari va mutaxassislari tomonidan o'rganilib, o'z fikr va mulohazalarini bayon qilgan. Bu borada jahonning yetakchi olimlaridan F.Kotler³, A.M.Fridman⁴ alohida o'z fikr va qarashlarini bayon qilgan.

Shuningdek, bu borada respublikamiz olimlaridan B.A.Abdukarimov, M.Q.Pardayev⁵, I.Ivatov⁶, Q.J.Mirzayev⁷ va boshqalar alohida ilmiy fikrlarini bildirgan.

Yuqorida bayon qilingan olimlarning fikrlaridan kelib chiqib, savdo korxonalarini alohida boshqaruv subyekti sifatida chuqur o'rganish iqtisodiyotimiz taraqqiyoti uchun yangi iqtisodiy imkoniyatlarni ochib berishligi asoslanilgan.

Foydalanilgan tadqiqot usullari. Mazkur maqolani bayon qilishda ilmiy bilishning bir qator uslub va uslubiyatidan foydalanilgan bo'lib ulardan analiz va sintez, induksiya-deduksiya, tizimli tahlil, mantiqiy yondashuv kabi usullar ishning ilmiy mohiyatini ochib berishga yordam qilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Savdo korxonalar faoliyatini samarali tashkil etish, eng avvalo boshqaruv samaradorligiga bevosita bog'liq hisoblanadi. Savdo korxonalarini samarali boshqarish jarayonini birinchi navbatda shu korxonani boshqaruv usullari va tamoyillariga qanchalik asoslanganligi bilan belgilanadi. Bunda savdo korxonasining boshqaruv samaradorligiga erishish muvaffaqiyati quyidagilarda ya'ni, boshqaruvning ijtimoiy ahamiyati, boshqaruv jarayonida yetishtirilgan mahsulotning nafiligi, iste'molchilar va bozorlar haqida ma'lumotlarning yetarliligi, savdo texnologiyasi, tashkilotning tovar bilan bog'liq konsepsiyasi, imidji va boshqa shu kabilar muhim ahamiyat kasb etadi.

Savdo korxonasi samaradli boshqaruvining birinchi sharti bu qo'yilgan boshqaruv maqsadini to'g'ri ijrosini ta'minlashdan iborat. Ta'kidlash joizki, savdo korxonalarining boshqarishda to'g'ri va eng muhimi erishish mumkin bo'lgan maqsadlarini qo'yish uning qisqa va uzoq muddatda muvaffaqiyat qozonishida asosiy rol o'ynaydi. Bunda avvalambor korxonalar o'z oldiga bitta bosh maqsad va shu asosda boshqa maqsadlarni qo'yadi. Tadqiqotlarimiz natijasiga ko'ra savdo korxonasini boshqarishda quyidagi asosiy maqsadlarini belgilab olish lozim yuqori samara beradi (1-rasm). Bunda savdo korxonasining asosiy maqsadlari tijoriy, iqtisodiy va ijtimoiy maqsadlarga bo'lingan. Savdo korxonasining tijoriy maqsadlari sifatida mahsulotlarga talabni o'rganish, hamda tovar zaxiralarini shakllantirish va boshqarish, reklama va savdoni boshqarishni samarali tashkil etishni keltirish mumkin. Iqtisodiy maqsadlarda savdoda asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlarni rejalashtirishva bajarilishini nazorat qilish, mehnat resurslarini boshqarish va ularga ish haqini belgilash hamda xo'jalik faoliyati natijalari hisobini samarali tashkil etish aks etadi. Ijtimoiy maqsadlari malakali kadrlarni tayorlash va ishlarni taqsimlash, tanlangan kadrlarni korxonalar falsafasi va bosh maqsadiga mos holda tarbiyalash hamda shu orqali boshqaruv

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2023-yil 11-sentyabrdagi PF-158-son Farmoni bilan tasdiqlangan "O'zbekiston-2030" strategiyasi. "Xalq so'zi" gazetasi, 2023-yil 12-sentyabr.

2 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2023-yil 11-sentyabrdagi PF-158-son Farmoni bilan tasdiqlangan "O'zbekiston-2030" strategiyasi. "Xalq so'zi" gazetasi, 2023-yil 12-sentyabr.

3 Kotler Ф. Основа маркетинга. – М. Экономика, 1990. –660 с.

4 Фридман А.М. Экономика предприятий торговли и питания потребительского общества. Учебник. –М. "Дишков и К". –2003. –628 с.

5 Pardayev M.Q. Xizmatlarning ijtimoiy-iqtisodiy tabiati va uning rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari. (Nazariy jixatalar) //Servis. –Samarqand. –2009. –№1. –S. 38-46.

6 Ivatov I. Savdoda marketing faoliyati. Monografiya. –T.: TGEU, 2004 – 104s.

7 Mirzayev Q., Shavqiyev E., Janzaqov B. Innovatsion iqtisodiyot. O'quv qo'llanma. –T.: "Innovatsion rivojlanish matbaa uyi", 2020. –298 b.

tizimini samarali yo'lga qo'yishni qamrab oladi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki yuqorida keltirilgan maqsadlarni tizimli amalga oshirish orqali korxonaning bosh maqsadi asosida samarali faoliyat yuritishga va natijada boshqaruv samadorligiga erishiladi.

1-rasm: Savdo korxonasining maqsadlar bo'yicha turlari (shajarasi)

Savdo korxonalarida boshqaruv samaradorligiga erishish jarayonida rahbariyat amalga oshiradigan vazifalarni to'g'ri belgilash natijadorlikka olib keladi.

Bunda boshqaruv vazifalari quyidagi ketma-ketlikda bo'lishi kerak:

- Maqsadlarni ishlab chiqish va rejalashtirish;
- Savdo korxonalarini faoliyatini yo'lga qo'yish, xodimlar ishini tashkil etish va tashqi aloqalarni o'rnatish;
- Savdoda xodimlar mehnati natijalarini tahlil qilish va faol xodimlarni rag'batlantirish;
- Savdo korxonasining moliyaviy ko'rsatkichlarini tahlil qilish hamda xodimlar faoliyatini nazorat qilish;
- Savdo korxonasi boshqaruv samaradorligini oshirib borishga erishish.

Yuqoridagi vazifalar boshqaruvda ma'lum bir davriy jarayonni o'z ichiga oladi va bunda rahbariyat nazorati ostida korxonaning uzoq va qisqa muddatli rejalari tuziladi va keyingi bosqichda turli bo'limlar faoliyati tizimli tashkillashtiriladi va xodimlar o'z vazifalarni siddiqildan bajarishi uchun rahbariyat tomonidan rag'batlantirib boriladi.

Savdo korxonalarini boshqaruv samaradorligiga erishishda boshqaruv tamoyillari muhim iqtisodiy asos hisoblanadi. Savdo korxonalarini boshqarish jarayonida rahbariyat ma'lum tamoyillarga asoslanib ish olib boradi. Boshqaruv taomiyili deganda rahbarning boshqaruv qoidalari, uning boshqaruv vazifalari va qonuniyatlarini bajarish tartibi tushuniladi. Bunda boshqaruv tamoyillari quyidagilarga asoslanadi:

- Mehnat taqsimoti-ishchi kuchini qobiliyatiga qarab turli vazifalar bo'yicha ixtisoslashtirishni yo'lga qo'yish.
- Boshqaruvchilik va ma'suliyat - rahbar har qanday vaziyatda xodimlar oldida va boshqa hamkorlar oldida ma'suliyatni bo'yniga olishi lozim.
- Tartib-intizom - shartnomalarni vaqtida ijro etish, xodimlarning io'dagi xulq atvorini qoidalar va nizomlar belgilab berish va nazorat qilish.

- Rahbariyatning birdamligi - bosh rahbariyatni o'rtta bo'g'indagi rahbarlar doim qo'llab quvvatlashi va barcha topshiriqlarni xodimlarga yetkazib turishlari lozim.
- Rahbar o'z shaxsiy manfaatini korxonaga manfaatiga moslashtirishi lozim.
- Rahbar xodimlarni rag'batlantirishning adolatli tizimini ishlab chiqishi lozim.
- Xodimlarni boshqarish jarayonini takomillashtirib borish, xodimlarning ishdan bo'sh chastotasini tahlil qilish lozim. Agar ushbu ko'rsatkich boshqa korxonalaridagiga nisbatan yuqori natijani qayd etayotgan bo'lsa, demak boshqaruvni o'zgartirish lozim.

Savdo korxonalarini yuqori samarali faoliyatini tashkil etishda ikki boshqaruv tuzilmasini qo'llanilishi yuqori natijalarni beradi. Bularga chiziqli va divizional boshqaruv tuzilmalari kiradi. Chiziqli boshqaruv tuzilmasi an'anaviy boshqaruv tuzilmasi deb ham ataladi. Ya'ni bunda korxonada boshqaruv qarorlari yuqoridan pastga qarab qabul qilinadi. Har bir bo'lim o'ziga birlashtirilgan vazifalarni lavozim iyerarxiyasiga bo'ysungan holda bajaradi. Masalan, savdo korxonalarida marketing bo'limida ma'suliyatni bo'lim boshlig'i to'liq bo'yniga oladi va o'z xodimlariga yuqoridan kelgan maqsadlarga muvofiq tarzda topshiriqlar beradi. Ushbu chiziqli boshqaruv tuzilmasining ustunliklari va kamchiliklari quyidagi jadvalda keltirilgan.

1-jadval: Savdo korxonalarini samaradorligini baholashda chiziqli boshqaruv tuzilmasining ustunliklari va kamchiliklari

Chiziqli boshqaruv tuzilmasining ustunliklari	Chiziqli boshqaruv tuzilmasining kamchiliklari
Bo'limlar o'rtasida bog'liqlikning soddaligi	Strategik rejalashtirish bo'g'inlarining mavjud emasligi
Bir kishi tomonidan butun korxonaga jarayonlarining boshqarilishi	Har bir bo'limda operativ vazifalarning strategik vazifalardan ustun kelishi.
	Muammoni yechishda ma'suliyatni boshqa bo'limlarga tashlash
	O'zgarayotgan bozor talablariga moslashishdagi muammolar
Korxonaga rahbarlari tomonidan berilgan buyruqlarning bo'ysunuvchi bo'limlar tomonidan tez qabul qilinishi va amalga oshirilishi	Bo'limlarning samaradorligini o'lchashda ularning turli vazifalaridan kelib chiqib baholashda yagona shkalaga keltirishda qiyinchiliklar
	Ishchilar va bosh rahbariyat o'rtasida ko'p pog'onali boshqaruvning mavjudligi boshqaruv jarayonlarining samaradorligini kamaytiradi
	Korxonaga natijalarining bosh rahbariyatning qobiliyatiga va izlanuvchanligi kuchli bog'langanligi

Bugungi kunda chiziqli boshqaruv tuzilmasi kichik va o'rtta hajmli korxonalarda ko'proq qo'llanadi. Ushbu turdagi boshqaruv transmilliy korporatsiyalar uchun samarali hisoblanmaydi. Yirik savdo korxonalarida asosan divizional boshqaruv tuzilmasi asosida faoliyati yo'lga qo'yiladi. Divizional boshqaruv tuzilmasida korxonaning alohida bir bo'limi rahbarlari mustaqil qarorlarni qabul qilib, o'sha berilgan bo'limning strategik rivojlanishini mustaqil hal qiladi, mustaqil boshqaruvni amalga oshiradi va buxgalteriya hisobini yuritadi. Divizional boshqaruv tuzilmasi-korxonaga boshqaruvda uning boshqaruv funksiyasini alohida ishlab chiqarish (xizmat ko'rsatish) yo'nalishlari bo'yicha taqsimlash imkoniyatini yaratib, kompaniyaning umumiy boshqaruvga xizmat qiladi. Buning uchun avvalambor savdo korxonasi korporatsiya darajasiga chiqishi, ya'ni uni boshqaruvni bir kishi bajarishi imkonsiz bo'lgan xolatlardagina qo'llash maqsadga muvofiq. Divizional boshqaruv jarayonida korxonaning bosh rahbariyati har bir bo'limlar uchun strategik qarorlar qabul qilishdan ozod bo'ladi. Har bir bo'lim boshlig'i o'zining bo'limida xo'jalik faoliyati, marketing, kadrlar masalasida to'liq mustaqil qarorlar qabul qiladi. Shu bilan birga, bo'limning moliyaviy natijalari bo'yicha ma'suliyatni ham bo'lim boshlig'i to'liq bo'yniga oladi. Bosh rahbariyat esa bo'limlarni zarur hollarda moliyaviy va mehnat resurslari bilan ta'minlaydi. Bo'limlarning moliyaviy natijalarini monitoring olib boradi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, boshqaruv samaradorligiga erishishda yirik savdo korxonalar (korporatsiyalar) uchun divizion boshqaruv tuzilmasi ijobiy samara beradi.

Bugungi kunda savdo korxonalarini tobora ko'proq raqamlashgan tizimlar yordamida ishlab chiqarishni tashkil etishga intilishmoqda. Ushbu intilishning eng katta sababi bu shubhasiz yuqori samaradorlikning ta'minlanishi hisoblanadi. Raqamlashgan savdo tizimiga "Sun'iy intellekt", blokcheyn, big data kabi texnologiyalarni joriy etish savdo korxonalarida inson mehnatidan foydalanishni keskin kamaytirib savdoda boshqaruv xarajatlarning pasayishiga bunda eng muhimi sifatli tovarlarni sotuvdan chiqarib yuborilishiga olib keladi. Mazkur holat savdo korxonalarini o'rtasida raqobat muhitini yaratib yuqori boshqaruv va marketing samaradorligini ta'minlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagilardan kelib chiqib, bugungi iqtisodiyotning jadal rivojlanayotgan sharoitda savdo korxonalarida boshqaruv samaradorligiga erishish quyidagi imkoniyatlarni vujudga keltiradi.

*Birinchi*dan, iste'molchilarni sifatli tovarlarni sotib olish imkoniyati yaratiladi.

*Ikkinchi*dan, savdo sohasida ortiqcha boshqaruv xarajatlari tejaladi.

*Uchinchi*dan, savdoda boshqaruv jarayonlari raqamlashtirish hisobiga inson mehnatidan foydalanish keskin kamayib, mehnat unumdorligi oshadi.

*To'rtinchi*dan, savdo korxonalarida umumiy xarajatlar hamda alohida olingan ishlab chiqarish, savdo va boshqa tashkil etish jarayonlari bilan bog'liq xarajatlar kamayadi.

*Beshinchi*dan, savdoda marketing samaradorligiga erishilib, savdo korxonasini yuqori foyda olishiga, iqtisodiy boshqaruv samaradorligiga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Котлер Ф. Основа маркетинга. – М. Экономика, 1990. –660 с.
2. Фридман А.М. Экономика предприятий торговли и питания потребительского общества. Учебник. –М. “Дишков и К”. – 2003 –628 с.
3. Pardayev M.Q. Xizmatlarning ijtimoiy-iqtisodiy tabiati va uning rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari. (Nazariy jihat-alar) //Servis. –Samarqand. – 2009. –№1. –S. 38-46.
4. Ivatov I. Savdoda marketing faoliyati. Monografiya. –T.: TGEU, 2004. – 104 s.
5. Mirzayev Q., Shavqiyev E., Janzaqov B. Innovatsion iqtisodiyot. O'quv qo'llanm. –T.: “Innovatsion rivojlanish matbaa uy”, 2020. –298 b.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

